

Rhythmisches Zeichnen

Spuren auf dem Papier hinterlassen und so die Feinmotorik sowie die Grundelemente der Schrift üben.

Text: Susanne Steiger, **Foto:** Sabine Campana

Sieben Kinder des zweiten Kindergartenjahres sitzen im Fersensitz in einem Halbkreis. Vor jedem Kind klebt ein festes A3-Blatt. Darüber liegen je drei Wachskreiden in unterschiedlichen Farben bereit. Zuvor durften sich die Kinder zu einer ruhigen und fließenden Musik frei im Kindergarten bewegen und sich dabei vorstellen, sie seien Fische im Wasser. Anschließend wies die Lehrperson jedem einzelnen Kind seinen Sitzplatz zu. Nun schauen alle erwartungsvoll zur Lehrperson, die vorne an der Wand für alle gut sichtbar ein grosses Blatt Papier befestigt.

Endlich geht es los. Die Lehrperson wendet sich den Kindern zu und fordert sie auf, ihren Lieblingsstift in die Hand zu nehmen. «*Ri-Ra-Rogä – grossä Bogä.*» Sie wiederholt den Reim rhythmisch und malt gleichzeitig mit einem fließenden Bewegungsmuster passend zum Rhythmus der Worte von rechts nach links und von links nach rechts grosse Halbbögen in die Luft. Die Lehrperson fordert die Kinder zum Mitmachen auf. Die Kinder können den einfachen Reim schnell nachsprechen und nahezu alle Kinder übernehmen beim Malen in der Luft intuitiv den von der Lehrkraft vorgezeigten Rhythmus.

Spuren auf dem Blatt

So könnte ein Einstieg ins Rhythmische Zeichnen im Kindergarten aussehen. Nach der grobmotorischen Einstimmung im Raum und dem grossflächigen Malen in der Luft zeichnen die Kinder zu weiteren Reimen schwungvolle Spuren auf ihr Blatt. Was auf den ersten Blick einfach aussieht, erweist sich in der Umsetzung sowohl für die Lehrperson als auch für die Kinder als anspruchsvoll.

Zeichnen und Sprechen ergänzen einander. Fein- und Grafomotorik sowie Fantasie lassen sich sowohl mit sprachlichen als auch musikalischen Elementen fördern. Voraussetzung ist eine ausreichend offene Aufgabenstellung, die den Kindern die Möglichkeit zur selbstständigen

Erweiterung und Vollendung der entstandenen Werke bietet. Die Lehrperson leitet regelmässig zum Wechsel des Stiftes an, um einer verkrampften Stifthaltung vorzubeugen. Die Verwendung dicker und gut gleitender Stifte wie Wachskreiden, Maltropfen, Neocolor und allenfalls weiche Farbstifte, fördert eine fließende und lockere Strich- beziehungsweise Stifführung.

Beim Rhythmischen Zeichnen geht es um die Freude, Spuren auf dem Blatt zu hinterlassen, um die Förderung der Feinmotorik und der Handlungsplanung sowie nebenbei darum, die Grundelemente der Schrift zu üben. Variantenreiche Wiederholungen unterstützen den Lernprozess. Laut und leise, schnell und langsam Sprechen und Bewegen ergeben unterschiedliche Spuren auf dem Blatt und generieren unterschiedliche Wahrnehmungen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sowohl rechtshändige als auch linkshändige Kinder so platziert werden, dass sie über ausreichend Bewegungsfreiheit für ihre Armbewegungen verfügen und dass das Papier genügend gross sowie rutschfest befestigt ist. Die Lehrperson kann die Bewegungsabläufe sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand vorzeigen.

Ein Gesamtkunstwerk

«Oh – ein Tintenfisch!», ruft das erste Kind begeistert, als es ahnt, dass die grossen und kleinen Bögen und Kreise zusammen ein Bild ergeben. «Darf ich noch andere Fische dazu malen?», fragt eine Schülerin. Ein anderes Kind merkt, dass das Wasser fehlt, und beginnt summend wellenförmige Linien über das Blatt zu verteilen. Dies ist der Moment, die Aufgabe zu öffnen und den Kindern Raum und Zeit zu geben, um ihr Bild selbstständig und nach eigenen Vorstellungen zu vervollständigen. Zum Abschluss dieser Sequenz dürfen alle Kinder ihr Werk neben dem Blatt der Lehrperson an die Wand kleben. Das Abreissen der

Klebstreifen erfordert erneut eine gewisse feinmotorische Fertigkeit – die Koordination beider Hände. Zudem ist für das Aufhängen der Blätter eine Handlungsplanung erforderlich, was für einige Kinder eine Herausforderung darstellen kann. Die Kinder erkennen rasch, dass sich das Aufhängen der Bilder einfacher gestaltet, wenn sie einander helfen. In diesem gemeinsamen Tun kommen die Schülerinnen und Schüler ins Gespräch über ihre Zeichnungen. Die Lehrperson fördert diesen Austausch durch gezielte Nachfragen zusätzlich.

An der Wand hängen nun acht individuelle und schwungvolle Zeichnungen, die zusammen ein eindrückliches, buntes und einzigartiges Gesamtkunstwerk bilden, auf das die Kinder stolz sein können.

Susanne Steiger

ist Sportlehrerin und Psychomotorik-Therapeutin. Sie unterrichtet an der PHZH Bewegung und Sport sowie Grafomotorik und findet das rhythmische und schwungvolle Zeichnen eine sinnvolle Methode für den Kindergarten.

>>> Literatur <<<

